

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606230>

УДК 80

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ТЕМАТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ АКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

А.В. Наливалкина,

магистрант кафедры отечественной филологии и прикладной
коммуникации,

Т.А. Воробьева,

доц.,

Череповецкий Государственный Университет,

г. Череповец

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы методической организации работы по изучению терминологических единиц. Целью изучения терминологии является приобретение учащимися профессиональной информации для ведения профессионально-ориентированной беседы. Преподавателю языка необходимо знать, какие основные правила терминологической лексики существуют. Цель отбора лексики – определение минимума слов для усвоения учащимися за определенное количество времени. В статье рассмотрены этапы работы с лексикой.

Ключевые слова: терминологическая лексика, коммуникативная компетенция, специфика специальности, семантизация значений, формирование комплекса умений и навыков

TECHNOLOGY OF WORKING WITH THEMATIC GROUPS OF RELEVANT ECONOMIC VOCABULARY IN THE CLASSROOM OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

A.V. Nalivalkina,

student of the Department of Russian Philology and Applied
Communication,

T.A. Vorobyova,

Associate Professor,
Cherepovets State University,
Cherepovets

Annotation: This article discusses the issues of methodological organization of work on the study of terminological units. The purpose of studying terminology is for students to acquire professional information for conducting a professionally oriented conversation. A language teacher needs to know what the basic rules of terminological vocabulary are. The purpose of vocabulary selection is to determine the minimum number of words for students to learn in a certain amount of time. The article discusses the stages of working with vocabulary.

Keywords: terminological vocabulary, communicative competence, specialty specifics, semantics of meanings, formation of a set of skills and abilities

При обучении студентов экономических специальностей русскому языку мы опираемся на коммуникативный подход к обучению языков как на основной способ и цель обучения студентов говорению. Коммуникация – процесс устного или письменного общения, заключающийся в получении информации и в её оценке. Коммуникативно-ориентированное обучение предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции, которая считается сформированной в том случае, если будущие специалисты используют русский язык для самостоятельного получения и расширения своих знаний и опыта [1]. Мы считаем, что для достижения поставленной задачи первостепенным является свободное владение студентами профессиональной терминологией и основами грамматики изучаемого языка.

Терминологическая лексика необходима студентам, прежде всего, при чтении текстов по специальности с целью приобретения ими профессиональной информации для ведения профессионально-ориентированной беседы или дискуссии со специалистами, а также для написания аннотации, реферата, сообщения. Поэтому преподавателю языка необходимо знать, какие основные правила терминологической лексики существуют, как семантизировать их

значение в текстах по специальности, с помощью каких упражнений активизировать их дальнейшее закрепление в устной и письменной речи.

Работа по формированию терминологических умений и навыков должна проводиться в несколько этапов, каждый из которых включает в себя:

1. Усвоение определенного количества терминов, их распознавание, выделение и семантизация в тексте, активное использование в процессе самостоятельного высказывания.

2. Формирование комплекса умений и навыков, связанных со спецификой данной группы терминов.

3. Формирование умений и навыков по использованию узкоспециальных терминологических единиц в речи

Основной целью первого этапа является усвоение терминологической лексики. Для её достижения необходимо создать условия для переноса уже имеющихся лексических навыков на терминологические единицы. Основными задачами данного этапа являются формирование умений отличать термин от нетермина, создать условия для усвоения терминологии экономической специальности [2]. Для решения этих задач необходимо тщательно отобрать тексты по специальности с позиции представленности в них терминов и терминологических сочетаний, разработать систему упражнений и заданий, которые помогли бы эффективному решению поставленных задач.

При введении новой лексики важно соблюдение принципа одной «трудности» [3]. Новые слова вводятся, объясняются и закрепляются на знакомой грамматике, в ранее усвоенных грамматических структурах. В свою очередь новые грамматические формы даются на знакомой лексике, новые структуры в процессе объяснения и закрепления наполняются уже усвоенными словами.

На первом этапе работы с лексикой прорабатываются различного рода языковые упражнения, которые позволяют зафиксировать в памяти лексические единицы, уяснить их системную ценность. Выполняя языковые упражнения, студенты овладевают закономерностями изменения слов, употребления их в предложениях.

Можно выделить следующие виды языковых упражнений:

1. Дифференцировочные упражнения. Обеспечивают тренировку в различении языковых явлений. Например, упражнение на поиск в тексте лексики, относящейся к тематической группе.

2. Упражнения на подстановку. Например, дополнить экономический текст, используя соответствующие слова и выражения.

3. Трансформационные упражнения. Например, образовать сочетания слов по предложенному образцу в тексте.

4. Перекрестный выбор. Например, создать тематическую группу с опорным словом «бюджет».

5. Составление предложений с заданными словами. Например, выделить в тексте предложения, соответствующие модели V + S + Adj и составить собственные по образцу [4].

Основной целью второго этапа является формирование специфических терминологических умений и навыков, связанных с освоением данных единиц, формирование умений и навыков по выделению терминологического сочетания в тексте, дифференциация их от свободных словосочетаний и типовой сочетаемости термина, а также умений самостоятельного раскрытия терминологического сочетания на основе анализа его составляющих, употребления терминосочетаний в речи.

Для успешного решения этих задач необходимо, помимо тщательного отбора текстового материала, представить составные терминологические сочетания на основе синтаксических конструкций; ознакомить студентов с основными типами высказываний научного стиля речи (повествованием, описанием, рассуждением) и функциями термина в данных типах текстах.

Второй этап при работе с лексикой – условно-речевые упражнения. Эти упражнения можно разделить на следующие виды:

1. Вопросно-ответные упражнения. Студентам предлагается прочитать текст и ответить на вопросы по данному тексту.

2. Репликовые упражнения. Студентам предлагается прочитать и отметить высказывания как правдивые или ложные.

Основная цель третьего этапа – это овладение узкоспециальными терминами экономической специальности, а также профессиональными оборотами речи. Задачами этого этапа являются: формирование умений и навыков по использованию узкоспециальных терминологических единиц в речи; знакомство с устройством

терминологической системы подъязыка экономики, формирование умений и навыков анализировать морфологическую структуру производного термина, усвоение наиболее продуктивных словообразовательных моделей; знакомство со спецификой функционирования термина, определение основных сфер их применения.

На данном этапе, обеспечивающем практику учащихся в речевой деятельности на основе уже введенных и усвоенных лексических единиц, выполняются речевые упражнения. В данной группе упражнений можно выделить несколько видов:

1. Ситуативные упражнения. Обычно учащимся предлагается составить диалоги на основе ситуаций, инсценировать их.

2. Описательные упражнения.

При обучении русскому языку студентов-экономистов считаем необходимым уделить особое внимание отбору лексического материала. А для этого, прежде всего, следует выявить лексический состав научного языка экономики [5].

Изучение профессионально-ориентированной лексики, с нашей точки зрения, требует детализации и дополнения некоторых этапов, поскольку данный процесс проходит на продвинутом этапе обучения и зависит в большей степени от специализации и направления подготовки иностранного студента [6]. Предъявление профессионально-ориентированной лексики осложняется ее многокомпонентностью, поэтому процессу формирования устойчивого лексического навыка должен предшествовать подготовительный этап, который предполагает решение следующих задач:

1. Отбор лексического материала в соответствии с направлением подготовки обучающегося, что предполагает учет межпредметных связей.

Цель отбора лексики – определение минимума слов для усвоения учащимися за определенное количество времени. Необходимо заметить, что лексические минимумы профессиональных модулей, составленные специалистами, являются программными документами для преподавателя, который, в первую очередь, должен ориентироваться на стандарты, однако тематика специальных дисциплин в учебных планах представлена довольно широко, поэтому

важно вычлени́ть основополагающие, ключевые понятия, формирующие профессиональную лексическую базу. В.Н. Вагнер предлагает учитывать следующие факторы: адресата обучения, цели обучения, речевые темы, необходимые иностранному студенту и представляющие для него интерес. «Таким образом, составлению словника предшествует выявление круга речевых тем и определение потенциальных смыслов высказывания» [7].

2. Определение статуса профессиональной лексики в практическом курсе изучения РКИ.

Данное положение требует корреляции между определениями терминологической и профессионально-ориентированной лексики. И если определение и основные характеристики такого понятия, как терминологическая лексика, приводятся в различных источниках, посвященных описанию научного стиля современного русского литературного языка, в отдельных работах по терминологии, то понятие профессионально-ориентированной лексики не имеет четких границ и критериев.

3. Классификация, или организация лексического материала.

Здесь целесообразно применять не только тематический, логико-семантический, структурно-грамматический критерии, но и учитывать функционально-стилистическую принадлежность слова, отнесенность его к общей или специальной терминологической группе, частотность использования в аутентичных текстах;

Классифицировать лексические единицы, по В.Н. Вагнер, необходимо с учетом тематического, логико-семантического и структурно-семантического критериев. В соответствии с указанными критериями выделяются лексико-тематические группы (ЛТГ), лексико-семантические группы (ЛСГ), группы лексики, объединенные по структурно-грамматическому критерию [8].

На наш взгляд, основным критерием объединений профессионально-ориентированной лексики определенного направления подготовки должен быть тематический. Однако организация лексики по двум другим критериям обязательно должна приниматься во внимание на подготовительном этапе работы с лексическим материалом.

4. Определение способа семантизации лексических единиц.

Теоретическая составляющая данного вопроса имеет четкие рекомендации и определения. Базовыми в данном вопросе являются работы И.А. Зимней, И.П. Слесаревой, А.Н. Шукина, В.Н. Вагнер, Е.И. Зиновьевой и др. Предлагаемые способы семантизации лексических единиц делятся на переводные и беспереводные. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Беспереводная семантизация стимулирует мыслительную деятельность учащихся, что предполагает языковую догадку о значении слова с помощью контекста, в котором слово представлено, и использование предшествующего речевого опыта, однако этот способ требует значительных временных затрат и возможное неточное понимание значения слова.

Переводной способ семантизации лексических единиц считается наиболее быстрым и экономным способом объяснения значения слова. Однако необходимо отметить существование такого явления, как несовпадение значений одного и того же слова в родном и изучаемом языке, что может привести к ошибочному восприятию значения иноязычного слова.

5. Разработка комплекса заданий для закрепления лексических единиц в активном либо пассивном словаре иностранного учащегося.

Данный этап работы с лексическими единицами имеет четкую цель – формирование прочного лексического навыка. Основные факторы, способствующие данному процессу: понимание значения лексических единиц (этап семантизации); комплекс упражнений на закрепление слова в словаре учащегося; владение способами применения слова в различных общениях.

Список литературы

- [1] Алексеев Л.Н. Термин как категория общего языкознания / Л.Н. Алексеев // Русский филологический вестник. – М., 1998. Т. 83. № 1. 35 с.
- [2] Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина / М.Н. Володина. – М., 2000. 84 с.
- [3] Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О.Д. Митрофанова. – М. : Русский язык, 1985.

[4] Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений / М.П. Сенкевич. – М. : Высшая школа, 1984. 105 с.

[5] Вагнер В.Н. Лексика русского языка как иностранного и ее преподавание: учебное пособие / В.Н. Вагнер. // 2-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2009.

[6] Жлюдина А.В. Будущему экономисту. РКИ: профессиональная сфера владения (экономический профиль) : учебно-методическое пособие / А.В. Жлюдина, Н.С. Русинова, К.С. Силина – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014.

[7] Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник / В.К. Ломакин – Москва, 2001.

[8] Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник / З.К. Раджабова – Москва, 2002.

[9] Тотрова Д.Б. О понятиях лексико-тематическая группа и лексико-семантическая группа / Д.Б. Тотрова. // Бюллетень Владикавказского института управления. – 2009. № 37. 106-120 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseev L.N. Term as a category of general linguistics / L.N. Alekseev // Russian Philological Bulletin. – М., 1998. Т. 83. No. 1. 35 p.

[2] Volodina M.N. Cognitive-informational nature of the term / M.N. Volodina. – М., 2000. 84 p.

[3] Mitrofanova O.D. Scientific style of speech: problems of teaching / O.D. Mitrofanova. – М.: Russian language, 1985.

[4] Senkevich M.P. Stylistics of scientific speech and literary editing of scientific works / M.P. Senkevich. – М.: Higher School, 1984. 105 p.

[5] Vagner V.N. Vocabulary of Russian as a foreign language and its teaching: textbook / V.N. Wagner. // 2nd ed. – Moscow: Flint: Nauka, 2009.

[6] Zhlyudina A.V. For the future economist. RFL: professional sphere of proficiency (economic profile): educational and methodological manual / A.V. Zhlyudina, N.S. Rusinova, K.S. Silina – Tomsk: Tomsk Polytechnic University Publishing House, 2014.

[7] Lomakin V.K. World economy: textbook / V.K. Lomakin – Moscow, 2001.

[8] Radzhabova Z.K. World economy: textbook / Z.K. Radjabova – Moscow, 2002.

[9] Totrova D.B. On the concepts of lexical-thematic group and lexical-semantic group / D.B. Totrova. // Bulletin of the Vladikavkaz Institute of Management. – 2009. No. 37. 106-120 p.

© А.В. Наливалкина, Т.А. Воробьева, 2024

Поступила в редакцию 10.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Наливалкина А.В., Воробьева Т.А. Технология работы с тематическими группами актуальной экономической лексики на занятиях русского языка как иностранного // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 119-127. URL: <https://ip-journal.ru/>